

A CIDADE COMO MERCADORIA: A MÁQUINA URBANA DE EXCLUSÃO NO CASO DA COMUNIDADE DUBAI EM JOÃO PESSOA (PB)

ALESSANDRA MACEDO ASFORA ¹
ELLEN DOS SANTOS LUCENA ¹
JOYCE KELLY CHAVES DE ARAÚJO ¹
VÍVIA DE FRANÇA MENDES ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Centro de Ciências Jurídicas - CCJ
João Pessoa, Paraíba

alessandra.macedo.asfora@academico.ufpb.br, ellen.lucena@academico.ufpb.br, jkchaves41@gmail.com, vivia.mendes@academico.ufpb.br.

RESUMO – A cidade de João Pessoa enfrenta um acelerado processo de mercantilização do espaço urbano, impulsionado pela especulação imobiliária e pela transformação da cidade em mercadoria. Nesse contexto, comunidades pobres que lutam pelo direito à moradia são alvos constantes de remoções forçadas e criminalização. A Comunidade Dubai, localizada em Mangabeira VIII, exemplifica essa realidade. Formada por famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a grave crise habitacional agravada pela pandemia, a comunidade foi violentamente despejada em novembro de 2021. A desocupação foi determinada por decisão judicial em ação civil pública movida pelo Município, que alegou invasão de área pública e danos ambientais à Mata Atlântica. A justificativa oficial incluía a acusação de degradação ambiental e suposta relação da ocupação com o crime organizado, o que reforçou estigmas e a criminalização da pobreza. A ação desconsiderou a legislação que suspendia despejos durante a pandemia e não assegurou realocação digna às mais de 800 pessoas atingidas. O caso revela a ausência de um olhar humanizado sobre as condições de vida da população pobre e escancara o uso seletivo de discursos ambientais e urbanísticos como instrumentos de violência. É urgente repensar as políticas públicas para que garantam justiça social e habitacional.

ABSTRACT – The city of João Pessoa is undergoing an accelerated process of commodification of urban space, driven by real estate speculation and the transformation of the city into a commodity. In this context, low-income communities fighting for the right to housing are frequent targets of forced evictions and criminalization. Dubai Community's case, located in Mangabeira VIII, exemplifies this reality. Composed of families in vulnerable socioeconomic situation during the severe housing crisis exacerbated by the pandemic, the community was violently evicted in November 2021. The eviction was ordered by judicial decision in a public civil action filed by the Municipality, which alleged the occupation of public land and environmental damage to the Atlantic Forest. The official justification included accusations of environmental degradation and a supposed link between the occupation and organized crime, reinforcing stigmas and the criminalization of poverty. The action disregarded legislation that suspended evictions during the pandemic and failed to ensure adequate relocation or dignified assistance to more than 800 displaced people. The case exposes the lack of a humanized approach to the living conditions of the urban poor and highlights the selective use of environmental and urban policy discourses as instruments of social violence. Rethinking public policies to ensure social and housing justice is urgent.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo analisa o despejo da Comunidade Dubai, ocorrido em João Pessoa (PB) durante a pandemia de Covid-19, como expressão de uma lógica neoliberal de transformação da cidade em mercadoria, marcada pelo avanço da especulação imobiliária e pela gentrificação de áreas periféricas. A remoção violenta das famílias, justificada pelo poder público sob o argumento de proteção ambiental e combate ao crime organizado, revela um pano de fundo de disputa territorial em torno de áreas urbanas cada vez mais valorizadas pelo mercado imobiliário, em detrimento do direito à moradia de populações empobrecidas.

A delimitação temática da pesquisa concentra-se na análise do conflito urbano na Comunidade Dubai, considerando a intersecção entre ordenamento urbanístico, políticas ambientais e o direito à moradia, sobretudo no contexto da pandemia, que trouxe regras específicas para a suspensão de despejos. O problema que norteia o estudo reside na tensão entre a proteção ambiental e a ordem urbanística, defendidas pelo poder público, e a garantia do direito à moradia digna para populações vulneráveis, num cenário marcado pela mercantilização crescente da cidade e pela intensificação da especulação imobiliária em João Pessoa. Este conflito evidencia a insuficiência de políticas públicas capazes de assegurar

a moradia e os direitos sociais das comunidades periféricas.

A metodologia adotada é qualitativa, combinando análise documental — incluindo o processo da ação civil pública que requereu o despejo das famílias, decisões judiciais, relatórios técnicos — com revisão bibliográfica em direito urbanístico e políticas habitacionais. Também são considerados dados de imprensa, manifestações de movimentos sociais e orientações de órgãos públicos, adotando-se uma perspectiva crítico-jurídica que articula aspectos normativos e o contexto socioeconômico-político do conflito.

O artigo está estruturado em três partes principais: inicialmente, apresenta-se a contextualização da Comunidade Dubai como exemplo dos desafios estruturais do acesso à moradia em João Pessoa, destacando o crescimento urbano desordenado e a exclusão social decorrente. Na segunda parte, analisa-se o quadro normativo e as garantias legais que suspendem despejos durante a pandemia, apontando como tais dispositivos foram negligenciados no caso da Comunidade Dubai. Por fim, discute-se a atuação do Ministério Público da Paraíba, que, embora tenha instaurado procedimento administrativo para acompanhar o caso, limitou-se à coleta de informações e realização de audiências, sem exigir do Município prazos concretos, metas vinculantes ou mecanismos de responsabilização para garantir os direitos das famílias afetadas.

Nesse contexto, o artigo também busca compreender como os instrumentos de ordenamento territorial e de planejamento urbano e ambiental foram mobilizados para justificar juridicamente a remoção da Comunidade Dubai, inserida em área de proteção ambiental (ZEPA-2). Além disso, parte-se do reconhecimento do direito à moradia como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, para refletir sobre os limites e as omissões das instituições públicas na efetivação desse direito frente aos interesses do mercado imobiliário.

2 A COMUNIDADE DUBAI E OS CONTORNOS DO CONFLITO FUNDIÁRIO EM JOÃO PESSOA

A Comunidade Dubai, localizada no bairro de Mangabeira VIII, em João Pessoa (PB), foi alvo de uma desocupação repressiva promovida pela Prefeitura em 2021, durante a pandemia de Covid-19. A ação foi justificada com base em duas alegações principais: (1) a ocupação irregular do terreno, com construções sem autorização municipal, e (2) a instalação da comunidade em uma área remanescente da Mata Atlântica, com supressão de vegetação nativa e queimadas em áreas protegidas, o que teria causado danos ambientais. É sob esse viés que, a seguir, será analisada de forma crítico-jurídica a forma como se deu a desocupação.

O caso foi objeto do Inquérito Civil nº 001.2020.034199, fundamentado no Relatório de Vistoria Técnica nº 005/2021 e no Relatório Circunstanciado Ambiental elaborado pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar da Paraíba. Esses documentos indicaram que a comunidade estava situada na zona de amortecimento do Parque das Trilhas, área contínua de preservação permanente (APP) do Rio do Cabelo, onde, segundo o relatório, houve desmatamento de 78% da área preservada para fins de moradia. A Polícia Ambiental relatou que, desde 2020, tentava fiscalizar a área, mas enfrentava dificuldades de acesso devido à presença de grupos criminosos e à resistência de moradores instalados na borda da mata. Apesar disso, os fiscais confirmaram o desmatamento iniciado em 2018, com impactos como perda de vegetação nativa, redução da biodiversidade e alterações no microclima, resultando em desequilíbrio do ecossistema local. Com base nesses elementos, e amparado no Plano Diretor Municipal (arts. 2º e 3º), no Código de Urbanismo e no Código de Posturas (art. 87) de João Pessoa, foi requerida a demolição das construções na área, com o objetivo de reparar os danos ambientais e resguardar a ordem urbanística. A petição inicial fundamentou-se ainda: a) nos artigos 1.299 e 1.312 do Código Civil; b) no art. 65 da Lei Municipal nº 1.347/71; c) na Lei nº 9.605/98; e d) no entendimento jurisprudencial que admite a demolição de edificações erguidas sem autorização do poder público.

No tocante à ordem urbanística, os argumentos sustentaram o dever de observância aos regulamentos administrativos sobre a liberdade de construir, especialmente a necessidade de licença prévia e alvará de construção emitidos pela Prefeitura. Contudo, não há qualquer menção, nesse ponto, às condições reais de moradia da população da cidade de João Pessoa, ainda que parcela significativa da população viva em situação de vulnerabilidade socioeconômica — o que representa um impasse concreto à realização daquilo que se entende por ordem urbanística.

Quanto à irregularidade ambiental, a petição atribui à comunidade a destruição de parte da Mata Atlântica, classificando o ilícito no art. 38 da Lei nº 9.605/98, que tipifica como crime a destruição ou dano à floresta considerada de preservação permanente, mesmo que ainda em formação. Em seguida, citou-se o precedente da Apelação Cível nº 2008.053881-9 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para reforçar o entendimento de que a ausência de regulamentação fundiária presume o dano potencial tanto à administração quanto à coletividade.

Sob essas perspectivas, argumentou-se pela prevalência do interesse público sobre o interesse privado, afirmando-se que os danos causados pela ocupação colocariam em risco o bem-estar da coletividade e subverteriam o ordenamento jurídico. Sem considerar, no entanto, as condições de vida da população afetada — em especial sua vulnerabilidade econômica —, foi requerida a responsabilização dos moradores pela reparação dos danos ambientais.

Com base nos documentos e provas apresentados, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital deferiu liminarmente a tutela de urgência, autorizando o emprego de força pública pelo Estado da Paraíba para a imediata desocupação do imóvel, demolição das construções e identificação dos ocupantes para formação do polo passivo da ação. Segundo o relato da operação, a desocupação ocorreu no dia 23 de novembro de 2021 e foi coordenada pelo Ministério Público da Paraíba. A ação resultou na reintegração de posse da área e na remoção de aproximadamente 400 famílias — mais de 800 pessoas, entre as quais crianças, gestantes, pessoas com deficiência e idosos —, com a destruição de cerca de 600 barracos e lotes não residenciais. Após a desocupação, as famílias foram encaminhadas às equipes de assistência social da Prefeitura para cadastro em projetos habitacionais e direcionadas a abrigos temporários

disponibilizados pela Polícia Militar.

2.1 Zoneamento da área ocupada pela comunidade Dubai

A área anteriormente ocupada pela Comunidade Dubai, localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB), foi alvo de uma operação de remoção sob justificativa de estar inserida em zona de proteção ambiental. Entretanto, a classificação da área como ambientalmente sensível não é suficiente, por si só, para justificar o despejo de famílias em situação de vulnerabilidade socioespacial.

A fim de compreender os limites, as contradições e os usos diferenciados dessa regulamentação, apresenta-se um mapa (Figura 1) com a localização da antiga comunidade e a sobreposição com os instrumentos de zoneamento ambiental vigentes no município. A análise da ZEPa-2 (Zona Especial de Proteção Ambiental), tal como definida na Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo de João Pessoa (2024), permite problematizar a aplicação seletiva da legislação urbanística e ambiental.

Figura 1 – Uso do solo e localização da Comunidade Dubai, com destaque para a delimitação da ZEPa-2.

Fonte: Dados cartográficos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, imagem de satélite Google (2025) e zoneamento urbano conforme a Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo de João Pessoa (2024). Elaborado pelos autores (2025). Sistema de Referência: SIRGAS 2000 / UTM Zona 25S (EPSG:31985).

Com base nas informações espaciais e normativas representadas na figura, observa-se que a área anteriormente ocupada pela Comunidade Dubai está inserida nos limites da ZEPa-2, conforme definição da legislação vigente. Esta zona incide sobre áreas ambientalmente frágeis, como vales, bordas de tabuleiros e planícies de inundação, sendo caracterizada pela necessidade de licenciamento ambiental específico e anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) para qualquer uso ou ocupação. Além disso, parte do território encontra-se também no Setor Especial de Áreas Verdes (SEAV), figura jurídica preponderante ao zoneamento, cujo objetivo é compatibilizar o desenvolvimento urbano com a recuperação ambiental, mediante mecanismos como a outorga onerosa ambiental e a preservação integrada das áreas verdes.

As manchas verdes no mapa representam a delimitação oficial da ZEPa-2, enquanto os polígonos brancos indicam as quadras urbanas da região, utilizadas como referência espacial. Apesar de sua função prioritária de proteção ambiental, a ZEPa-2 possui parâmetros urbanísticos formalmente definidos: admite-se uma taxa máxima de ocupação de 40%, uma taxa mínima de área permeável também de 40%, recuos frontais de 10 metros e recuos laterais e de fundo que variam conforme o número de pavimentos. Ou seja, embora classificada como zona especial, a ZEPa-2 não corresponde a uma zona de preservação integral, mas sim a uma zona de uso condicionado, tecnicamente possível e regulamentável.

2.1 Condições pós-despejo

A decisão proferida na Ação Civil Pública determinou que todas as famílias que se enquadrassem nos critérios do Programa de Assistência Social de Habitação Popular fossem imediatamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação Social no referido programa, “sem prejuízo das ações imediatas relativas à acomodação adequada, quando necessário, inclusive a concessão do aluguel social” (Brasil, 2021). Em decorrência disso, as famílias desalojadas foram inicialmente encaminhadas para ginásios de três escolas públicas, enquanto aguardavam propostas de inclusão no

programa habitacional municipal.

As condições de vida nos ginásios, contudo, mostraram-se extremamente precárias, conforme denunciado pela Comissão Estadual de Prevenção à Violência (COECV, 2021). Após audiência realizada em dezembro de 2021, a Prefeitura de João Pessoa comprometeu-se, por meio de um Plano de Ação, a: (1) construir unidades habitacionais no bairro de Gramame, em parceria com o Governo do Estado; (2) garantir o pagamento de auxílio-aluguel até a entrega das moradias; (3) fornecer cestas básicas por um período de três meses; (4) repassar o valor mensal de R\$ 50,00 a título de auxílio-alimentação; e (5) oferecer cursos de qualificação profissional às famílias removidas, com priorização para inclusão em frentes de trabalho na área da construção civil.

Apesar de o plano apresentar uma resposta institucional formal, sua implementação foi marcada por morosidade e omissões. Passados dois anos, em 2023, as famílias ainda se encontravam em processo de recadastramento junto à SEMHAB, sob a justificativa de necessidade de atualização de dados, correção de inconsistências cadastrais e registro de óbitos. Somente em outubro de 2024 foi emitida a Ordem de Serviço referente ao início da construção das unidades habitacionais, prevendo um prazo de 540 dias para a conclusão das obras — cerca de um ano e cinco meses.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) acompanha o caso da Comunidade Dubai por meio de procedimento administrativo (Ministério Público Da Paraíba, 2025), instaurado para apurar a situação das famílias removidas e a execução do projeto habitacional prometido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nesse procedimento, consta informação prestada pela própria Secretaria de Habitação (SEM HAB) de que, até fevereiro de 2025, apenas 0,5% do referido projeto havia sido efetivamente executado. Trata-se, contudo, de um procedimento administrativo e não de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o que limita sua força vinculativa em relação ao cumprimento de prazos e obrigações por parte do poder público.

Em 10 de julho de 2025, foi realizada uma visita técnica ao canteiro de obras do empreendimento, situado na Rua Vereador José Paulo Neto, no bairro de Gramame, em João Pessoa. A construção integra o projeto do “Residencial Dubai” e de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), com valor total estimado em R\$41.850.595,82. A obra está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Habitação Social (SEM HAB/PMJP) e teve início em 15 de outubro de 2024, com previsão de entrega para 8 de abril de 2026.

Segundo os dados obtidos durante a visita (Figuras 2, 3, 4 e 5), o projeto prevê a construção de 13 blocos habitacionais com 32 apartamentos cada (sendo 8 por pavimento), totalizando 416 unidades de 45 m², além da edificação de um CMEI. Na ocasião, foi possível constatar que dois blocos já estavam erguidos e prontos para iniciar a fase de acabamento; outros três encontravam-se em execução estrutural, enquanto dois estavam na etapa de fundação. Observou-se que a tipologia construtiva adotada foi a alvenaria estrutural, o que confere maior rigidez à modulação interna das unidades, inviabilizando alterações posteriores, como a demolição de paredes ou a redistribuição de ambientes. Essa escolha desconsidera as transformações naturais do núcleo familiar ao longo do tempo, como o nascimento de um novo filho, a necessidade de acolher temporariamente um parente ou adaptações para cuidados de saúde, restringindo a capacidade da moradia de se adequar às dinâmicas da vida cotidiana. Soma-se a isso o fato de que os apartamentos possuem apenas 45 m², dimensão que pode atender razoavelmente a até quatro pessoas, mas que tende a se tornar insuficiente frente a demandas habitacionais mais complexas ou de permanência prolongada. O estágio atual da obra evidencia que, embora exista um projeto de reassentamento em curso, este ainda está longe de garantir uma solução habitacional efetiva e imediata para as famílias removidas, que seguem dependendo do pagamento regular do auxílio-aluguel e de políticas sociais complementares.

Figura 2,3,4 e 5 – Registro fotográfico da visita técnica realizada em 10 de julho de 2025.

Fonte: Os autores (2025).

3 ANÁLISE JURÍDICA DAS DECISÕES E DO CUMPRIMENTO LEGAL

A concessão e a execução da decisão liminar foram conduzidas mediante a inobservância dos princípios e violação aos direitos humanos fundamentais e das normas sobre despejos no período da pandemia do Covid-19. A ação de desocupação contrariou a Lei no 14.216/2021, em especial o art. 2º, §1º, incisos I, II e III, que suspendia desocupações e remoções forçadas até 31 de dezembro daquele ano, prazo prorrogado pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828/2021 até 2022.

Antes da vigência da referida lei, diversas recomendações haviam sido emitidas por órgãos como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e o Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba (CEDH/PB), todas orientando a suspensão de remoções no contexto da crise sanitária. A Resolução nº 10 do CNDH, por exemplo, estabelece parâmetros protetivos em conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais visando garantir soluções que prezam pelos direitos e medidas preventivas, determina que os despejos forçados demandam proteção especial do Estado (art.1º, §1), sendo o ente responsável por garantir e promover os direitos humanos à cidade, à terra, à moradia e ao território, prevenindo ao máximo violações aos direitos humanos (art. 2º, CNDH, p. 6, 2018).

Com o advento da Pandemia do Covid-19, por meio da Rede Nacional de Conselhos de Direitos humanos, foi emitida a recomendação conjunta nº 01/2020, que, levando em consideração as orientações das autoridades de saúde recomendou no item 3:

Ao Poder Judiciário, a suspensão **por tempo indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções determinadas em processos judiciais, pois os processos de remoção, além de gerar deslocamentos de famílias e pessoas que foram impactadas, também as obrigam a entrar em situações de maior precariedade e exposição ao vírus**, como compartilhar habitação com outras famílias e, em casos extremos, a morarem na rua (grifo nosso, p. 2, 2020).

Reforçando essa perspectiva, o CNJ editou a Recomendação nº 90/2021 recomendando cautela aos órgãos do Poder Judiciário na concessão de liminares de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo diante do agravamento das desigualdades causado pela pandemia e objetivando a contenção do coronavírus. Em consonância, o CEDH/PB publicou a Recomendação nº 001/2021, sugerindo ao Tribunal de Justiça da Paraíba a suspensão de decisões possessórias, decisões e sentenças de reintegração de posse em áreas de conflitos enquanto perdurarem os efeitos da emergência sanitária. Destacava-se, também, a necessidade de atuação prévia da Defensoria Pública, especialmente em processos envolvendo pessoas em situação de hipossuficiência.

A ADPF nº 828/2021, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou esses entendimentos ao estabelecer diretrizes para evitar despejos durante a pandemia. Essa decisão não apenas reforçou as normas legais já vigentes, como também supriu lacunas da Lei nº 14.216/21, ao exigir que, mesmo em hipóteses excepcionais, como a presença de crime organizado, o Estado assegure realocação adequada e proteção aos moradores não envolvidos em práticas ilícitas.

No caso da comunidade, entretanto, a decisão judicial não só ignorou as normas consequentes do estado de calamidade, mas também o art. 492 do Código de Processo Civil (CPC), pois não havia pedido expresso na petição inicial da ação civil pública. A Defensoria Pública, que deveria ter sido intimada conforme os arts. 554 e 565 do CPC, não foi incluída no processo. A intimação foi direcionada apenas a órgãos de segurança pública e à Procuradoria do Município, excluindo o principal ente de defesa dos direitos fundamentais dos grupos vulneráveis. Como se sabe, a Defensoria Pública do Estado é uma instituição essencial para a garantia dos direitos humanos individuais e coletivos e a defesa de forma integral e gratuita daqueles em vulnerabilidade econômica. Em ações possessórias que envolvam, no polo passivo, pessoas em situação de hipossuficiência econômica deve haver a intimação e mediação da Defensoria Pública.

Adicionalmente, não houve a notificação da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV), conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 11.614/2019, que tem por objetivo mediar os conflitos nas ações possessórias coletivas e reivindicatórias, cuja atuação é obrigatória em casos de reintegração de posse (art. 3º da Lei Estadual nº 11.614/2019). Em nota técnica, a COECV denunciou a falta de planejamento prévio e a precariedade dos alojamentos destinados às famílias removidas, em total desacordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia adequada assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Após o cumprimento da decisão, foi divulgado nas redes sociais e em veículos de informação as condições precárias de vida das famílias afetadas pelo despejo, na qual observou-se o desrespeito às recomendações de isolamento social advindas pela pandemia do Covid-19. Tendo em vista tal situação, partidos políticos, partindo de suas atribuições e competências, solicitaram informações ao Município de João Pessoa e à Justiça sob os fundamentos do desrespeito à Lei nº 14.216/21, da ausência da intimação prévia à Defensoria Pública (art. 565, do CPC), do Conselho Tutelar e do Conselho de Idosos e o desrespeito a decisão do STF na forma da ADPF nº 828.

A justificativa central das autoridades para autorizar a desocupação foi a alegação de que a área estaria vinculada a atividades do crime organizado — argumento que buscou afastar a incidência das normas de proteção da ADPF nº 828. No entanto, conforme ressaltado na Reclamação nº 50.740/PB, ajuizada pelo CEDH/PB, não havia provas suficientes para sustentar tal vínculo. O STF, em decisão liminar, suspendeu a ordem de desocupação, afirmando que não era possível concluir pela presença de organizações criminosas, como alegado. Mesmo que haja o entendimento de que na região haveria crime organizado, a própria ADPF faz ressalvas acerca da atuação do poder público nessa hipótese: o processo de desocupação fica condicionada a realocação das famílias e a garantia do acesso à habitação das pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas em delitos.

Além disso, as disposições da ADPF 828 acerca da suspensão de desocupações e remoções e, posteriormente reforçadas com a apreciação da lei n. 14.216/21 e sua prorrogação por mais 1 ano, foram, também, desconsideradas a partir do argumento de que a situação da comunidade Dubai estaria vinculada à incidência de crime organizado, que é uma das excludentes da abrangência da ADPF. Por outro lado, a Medida Cautelar na Reclamação 50.740 PB, feita pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba, que requereu, no dia 24 de novembro, a suspensão da ação de desocupação ocorrendo desde o dia 23 sob o argumento de que: “não é possível se chegar à conclusão de que a “Comunidade Dubai” é dominada por organizações criminosas, conforme o Magistrado pontuou na decisão”. Importa saber que a medida liminar pleiteada pela RLC foi concedida, determinando a suspensão da ordem de desocupação.

Além disso, a Prefeitura de João Pessoa, ao propor a ação, apresentou apenas relatórios sobre desmatamento e fiscalizações policiais, sem qualquer levantamento socioeconômico prévio sobre a comunidade afetada. A ausência desse diagnóstico compromete a identificação de famílias que precisariam ser incluídas em políticas habitacionais ou programas de proteção social, e impossibilita a avaliação do impacto da desocupação em termos de saúde pública, vacinação e condições mínimas de sobrevivência.

Em suma, o despejo da Comunidade Dubai ilustra um processo de execução judicial em desacordo com os parâmetros normativos e humanitários estabelecidos no ordenamento jurídico nacional e internacional. A omissão de medidas básicas de proteção social, a ausência de participação da Defensoria Pública e da COECV, e o uso de justificativas frágeis para desconsiderar garantias legais, configuram uma ação estatal marcada pela negligência e violação de direitos fundamentais.

4 O CASO DUBAI: EXPRESSÃO EXTREMA DA LÓGICA DE EXCLUSÃO NA JOÃO PESSOA DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA

A transformação de João Pessoa em mercadoria, onde o espaço urbano se converte em *commodity* para o mercado imobiliário e o turismo, encontra seu exemplo no caso da comunidade Dubai. Enquanto a cidade é promovida como destino sustentável e paraíso natural para atrair investidores, a remoção violenta de centenas de famílias em Mangabeira VIII revela a face perversa dessa lógica: a cidade não é planejada para quem nela vive, mas para quem nela deseja lucrar. A mesma administração que alega proteger o meio ambiente para justificar despejos em áreas pobres libera licenças para resorts e condomínios de luxo em zonas costeiras sensíveis, a exemplo do que ocorre no Polo Turístico Cabo Branco.

De acordo com Alfonsin e Lanfredi (2021), o direcionamento desigual da distribuição de riquezas contribui para a segregação socioespacial, pois determina quais regiões receberão investimentos, marginalizando outras áreas e suas populações. Esse processo consolida um modelo em que o direito à moradia é substituído pela garantia da propriedade individual, alinhado ao capitalismo financeiro que transforma a terra em ativo. O Estado, ao invés de reduzir desigualdades, reforça a propriedade privada como solução para a moradia, transferindo ao indivíduo uma responsabilidade que deveria ser social e estatal.

O caso discutido sintetiza essa contradição a APP ocupada por moradores foi tratada como crime ambiental, enquanto a APP invadida por empreendimentos de alto padrão é chamada de “progresso”. Essa dualidade expõe que a mercantilização da cidade aprofunda a segregação, se de um lado existe a capital vendida a turistas e investidores, de outro, a real expulsa seus pobres para as franjas urbanas, tornando-se cada vez mais uma cidade de poucos.

Essa produção do espaço urbano, marcada por uma crescente mercantilização do território, é um fenômeno que pode ser compreendido à luz da teoria lefebvriana. Como aponta Lefebvre (2006), a cidade contemporânea transforma-se em palco de contradições entre seu valor de uso social e seu valor de troca econômica. Essa dinâmica se manifesta de forma particularmente aguda no caso da comunidade Dubai, onde a remoção revelou a profundidade das fissuras deixadas pelo modelo de gestão urbana adotado pelo município de João Pessoa.

O plano diretor da capital, revisado em 2021, estabelece diretrizes sobre políticas públicas, mobilidade, preservação de áreas ambientais e inclusão social. No entanto, à época de sua aprovação, o texto foi alvo de intensas discussões sobre alguns aspectos do plano, sobretudo sua omissão acerca do controle da especulação imobiliária. Isso porque seu texto foi votado sem que nenhum de seus dispositivos a coibisse, além de excluir da apreciação áreas de interesse socioambientais, já que o novo plano diminuiu o número de áreas de preservação permanente. Isso implica no comprometimento de áreas importantes da cidade, a partir de processos violentos de gentrificação, caracterizados pelo esmagamento de classes historicamente vinculadas aos territórios em prol da construção de áreas de grande valor agregado. Assim, em vez de ser um instrumento de democratização do espaço urbano, tem servido à reprodução de desigualdades socioespaciais.

Conforme Araújo (2023), um dos pontos críticos do atual Plano Diretor de João Pessoa é a fragilidade na implementação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Embora o Estatuto da Cidade preveja sua criação como instrumento para regularização fundiária e promoção da habitação popular, a aplicação prática desse dispositivo é limitada. Segundo a autora, ao se comparar o plano anterior com o texto aprovado após a revisão, observa-se uma redução no número de comunidades contempladas pelo zoneamento como ZEIS, o que revela um recuo nas políticas de inclusão territorial e no reconhecimento jurídico dos assentamentos populares. Não obstante, as atuais ZEIS acabam mostrando-se insuficientes e frequentemente desconsideradas em favor de projetos de “revitalização” que privilegiam o turismo e o mercado imobiliário. Essa dinâmica reflete o que Harvey (2014) chama de “urbanização como acumulação por espoliação”, em que o estatuto atua para garantir a valorização do solo urbano em benefício de elites econômicas, expulsando comunidades pobres para áreas cada vez mais distantes. A própria localização das comunidades em uma região periférica, mas com valorização imobiliária crescente ilustra esse processo.

O fruto da maior abertura da cidade aos investimentos mercadológicos é o aumento de casos como o de Dubai.

Quando a cidade é guiada pelos interesses financeiros de grupos minoritários desligados da construção sociocultural do espaço cidadão e, mais que isso, fortemente ligados à fome pela produção de espaços turísticos, valorizados e com alto potencial de lucro, ela fica exponencialmente vulnerável ao aumento de casos de gentrificação, despejos, remoções e apagamento de populações que estejam ocupam os ambientes com potencial valor agregado.

Esse caso evidencia uma contradição central no modelo de desenvolvimento urbano adotado: enquanto o discurso oficial prega a sustentabilidade e a ordem urbanística, as ações concretas revelam uma priorização clara dos interesses do mercado imobiliário. Como aponta Edésio Fernandes (2017), a regularização fundiária no Brasil tem oscilado entre dois paradigmas, o modelo peruano de priorização da titulação em larga escala, e a “fórmula brasileira”, que busca articular titulação, urbanização e participação comunitária. Em João Pessoa, todavia, prevalece a versão distorcida do primeiro modelo, onde a legalização das terras não é pensada para garantir a permanência das comunidades, mas sim abrir caminho à valorização imobiliária.

Importa notar que a narrativa da irregularidade da ocupação e o alegado dano ambiental omite questões centrais. Primeiro, a ocupação surgiu como resposta à crise habitacional crônica na cidade, onde o déficit de moradias atinge milhares de famílias, e os programas públicos, como o Minha Casa Minha Vida, são insuficientes e muitas vezes direcionados a regiões periféricas, distantes de infraestrutura e serviços. Segundo, a proteção ambiental foi instrumentalizada de maneira seletiva. Enquanto a comunidade foi criminalizada por degradações da APP, grandes empreendimentos imobiliários em áreas sensíveis seguem recebendo licenciamento, como ocorre em outras cidades brasileiras. Essa dualidade expõe a lógica perversa do “ambientalismo de mercado”, que criminaliza os pobres enquanto absolve os agentes do capital imobiliário.

Alfonsin et al. (2021), ao analisar decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2015, identificam que, mesmo após o Estatuto da Cidade, o Judiciário manteve a proteção prioritária ao direito de propriedade, em prejuízo dos princípios da ordem jurídico-urbanística. O estudo critica o uso do argumento ambiental para justificar políticas de segregação social e higienização urbana, evidenciando que a execução de sentenças em conflitos fundiários gerou impactos desiguais na efetivação de direitos e na formulação de políticas públicas, muitas vezes sem considerar direitos que não foram debatidos nos processos.

Merlinsky (2016) aponta que a implementação de políticas ambientais, quando desconsidera o contexto social de vulnerabilidade, tende a aprofundar desigualdades ao exigir o deslocamento das populações mais pobres para viabilizar medidas de saneamento. No caso da bacia Matanza-Riachuelo, na cidade de Buenos Aires, o argumento ambiental foi usado para justificar a remoção dessas comunidades, sem considerar o histórico déficit em políticas habitacionais, evidenciando que a tensão entre metas ambientais e direitos sociais deve ser abordada a partir das perspectivas da justiça distributiva e procedimental.

Wigle (2016) evidencia que, em Xochimilco (Cidade do México), a proteção de grandes áreas verdes — vitais para a recarga de aquíferos e para a biodiversidade — entra em choque com a demanda por moradia popular, gerando assentamentos informais e a adoção de “projetos de cálculo espacial” para gerenciá-los. Esse mesmo dilema entre conservação ambiental e déficit habitacional se repete nos principais centros urbanos da América Latina, mostrando que não se trata de um problema exclusivo do Brasil, mas de um desafio compartilhado por metrópoles como Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires e São Paulo.

5 REFLEXÕES FINAIS SOBRE O CASO DUBAI: DESPEJO, OMISSÃO DO ESTADO E A NEGAÇÃO DO DIREITO À MORADIA

O despejo da Comunidade Dubai, ocorrido em novembro de 2021 no bairro de Mangabeira VIII, em João Pessoa, revela não apenas a fragilidade das políticas habitacionais do município, mas também a convivência institucional na violação do direito à moradia de populações vulneráveis. Amparado por decisão judicial que autorizou a remoção das famílias sob o argumento de proteção à Mata Atlântica, o Estado promoveu a demolição das moradias sem assegurar, de maneira concreta e imediata, alternativas dignas de reassentamento para as centenas de famílias afetadas. Desde então, a realidade dos desalojados tem sido marcada por promessas não cumpridas, soluções paliativas e a ausência de garantias efetivas.

Embora o poder público tenha anunciado a destinação de um terreno no bairro de Gramame e a realização de obras para a construção de unidades habitacionais, o processo se arrasta há mais de três anos. Segundo dados de fevereiro de 2025, apenas 0,5% das unidades habitacionais haviam sido executadas, enquanto muitas das famílias continuam dependendo do pagamento de auxílio aluguel, convivendo com a incerteza do reassentamento definitivo. Essa morosidade revela a distância entre os compromissos institucionais assumidos e sua concretização prática, demonstrando um profundo desrespeito à dignidade das famílias removidas.

A visita técnica ao canteiro de obras do Residencial Dubai, realizada em 10 de julho de 2025, foi motivada pela ausência de informações atualizadas e avaliativas no procedimento administrativo do MPPB, cuja última manifestação datava de fevereiro. Constatou-se que, embora o projeto avance, ele ainda não assegura uma solução habitacional efetiva para as famílias removidas. As limitações do modelo construtivo — como a rigidez da alvenaria estrutural e a metragem reduzida das unidades — indicam um planejamento pouco sensível às dinâmicas familiares e às necessidades de adaptação ao longo do tempo. A política habitacional, assim, segue ancorada em medidas provisórias, como o auxílio-aluguel, sem garantir o direito à moradia adequada.

Segundo Cavalcante Rocha e Ferreira (2024), em estudo sobre a Comunidade Lago Verde em Belém, a legislação brasileira — como o art. 11, §2º da Lei nº 13.465/2017 — permite, mediante estudos técnicos e medidas compensatórias,

a regularização de áreas de preservação permanente urbanas, conciliando proteção ambiental e direito à moradia. Assim como em Lago Verde, onde se vislumbra a possibilidade de permanência das famílias com melhorias ambientais, o caso da Comunidade Dubai em João Pessoa poderia ser tratado de modo a compatibilizar a regularização fundiária com a proteção da Mata Atlântica, evitando o despejo forçado e priorizando soluções que respeitem o vínculo social e afetivo das populações com o território.

Nesse cenário, chama atenção o papel desempenhado pelo Ministério Público da Paraíba. Embora tenha instaurado um procedimento administrativo para acompanhar o caso, sua atuação se limitou à coleta de informações e realização de audiências, sem exigir do município prazos concretos, metas vinculantes ou cláusulas de responsabilização em caso de descumprimento. A ausência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é particularmente significativa: tal instrumento poderia ter conferido maior força obrigacional às promessas do poder público, oferecendo às famílias uma proteção jurídica mais robusta diante da morosidade e do descaso institucional. O acompanhamento brando do Ministério Público, nesse contexto, acabou reforçando a negligência estatal, contribuindo para a perpetuação da vulnerabilidade social imposta às famílias.

O argumento ambientalista, utilizado para legitimar a remoção, também merece atenção crítica. A proteção da Mata Atlântica, embora seja um valor constitucional relevante, não pode ser instrumentalizada para justificar políticas de exclusão social que criminalizam a pobreza. A própria legislação ambiental, como o Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhece a possibilidade de regularização fundiária de ocupações situadas em áreas de preservação permanente (APPs) urbanas, especialmente quando se trata de populações vulneráveis que ocupam tais espaços por ausência de alternativas habitacionais. Ignorar essa possibilidade significa aplicar de forma seletiva o direito ambiental, reforçando práticas de higienização social disfarçadas de proteção ecológica.

De acordo com Maricato (1996), a segregação socioespacial e ambiental é a expressão mais concreta da exclusão social, manifestando-se na concentração ou dispersão homogênea da pobreza em territórios marcados por informalidade, ilegalidade e ausência de cidadania, localizados em áreas rejeitadas pelo mercado, como encostas, regiões alagáveis ou de preservação ambiental.

A crise habitacional de João Pessoa não é um fenômeno recente. A cidade convive historicamente com um modelo de urbanização excludente, impulsionado pela especulação imobiliária, que empurra os mais pobres para áreas periféricas ou ambientalmente frágeis. A Comunidade Dubai é expressão dessa lógica perversa: formada por famílias de baixa renda, sem acesso a políticas públicas efetivas de moradia, que se viram forçadas a ocupar um espaço abandonado pelo Estado. A remoção da comunidade, promovida sob o discurso da legalidade e da proteção ambiental, desconsidera o contexto mais amplo de exclusão social e disputas territoriais motivadas pela valorização imobiliária da região.

A atuação do Estado, nesse caso, revela a prevalência de uma lógica neoliberal na gestão da cidade, que trata o território como mercadoria e os direitos sociais como obstáculos à expansão do capital urbano. Ao priorizar interesses fundiários e ambientais descontextualizados, em detrimento da função social da propriedade e da dignidade humana, o poder público contribui para aprofundar as desigualdades socioespaciais e negar à população pobre o direito à cidade. As políticas globais voltadas ao combate à pobreza e à insegurança da posse, segundo Rolnik (2015), acabam funcionando como mecanismos que reforçam a hegemonia da propriedade privada, favorecendo a lógica imobiliário-financeira que transforma a terra em mercadoria para exploração de recursos e lucros, intensificando a vulnerabilidade dos mais pobres nos processos de despossessão, enquanto o Estado se omite na garantia de direitos fundamentais. O caso Dubai escancara essa contradição: enquanto se promove o esvaziamento da ocupação sob o manto da legalidade ambiental, não se oferece qualquer alternativa real e imediata de inclusão habitacional.

Por isso, é urgente repensar as formas como o Estado, o sistema de justiça e os órgãos de controle vêm se posicionando diante dos conflitos fundiários urbanos. É necessário romper com a lógica do “despejo e promete” e construir políticas habitacionais que sejam realmente inclusivas, participativas e comprometidas com a justiça social. O direito à moradia não pode continuar sendo tratado como concessão, mas como um direito humano fundamental, que deve ser garantido mesmo – e especialmente – nos contextos de vulnerabilidade.

Harvey (2014) aponta que, em um contexto marcado pela ética neoliberal individualista, a construção de uma política urbana coerente e de ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento torna-se cada vez mais difícil. A própria ideia da cidade como corpo político coletivo e espaço potencial de emergência de movimentos sociais progressistas parece, à primeira vista, cada vez mais improvável.

A crítica à atuação institucional no caso Dubai é, portanto, uma crítica à forma como o Estado brasileiro ainda administra o território urbano: sem escuta, sem diálogo, sem priorizar os que mais precisam. Segundo Daniela Dias (2010), a sustentabilidade ambiental e social depende essencialmente de uma sustentabilidade política, que só pode ser alcançada por meio do exercício real da cidadania em processos participativos. Isso significa que o desenvolvimento sustentável deve partir da inclusão efetiva da população, superando uma visão meramente formal ou legal da cidadania. Um projeto de cidade verdadeiramente justo e sustentável exige o enfrentamento corajoso das desigualdades, o reconhecimento da função socioambiental da moradia e a responsabilização dos agentes públicos que, por omissão ou inércia, contribuem para perpetuar cenários de violação de direitos.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H. **Ambientalização das lutas sociais** – o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, v. 24, n. 68, 2010, p. 112-113.

ALFONSIN, Betânia de Moraes; LANFREDI, Eduarda Schilling. O direito à moradia digna: de direito fundamental à transformação em ativo financeiro. **Revista Brasileira de Direito Urbanístico**, Belo Horizonte, ano 7, n. 12, p. 85-104, jan./jun. 2021. ALFONSIN, Betânia de Moraes et al. A ordem jurídico-urbanística nas trincheiras do Poder Judiciário. **Direito & Práxis**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 421-450, 2021

ARAÚJO, Joyce K. Chaves de. **Tecendo caminhos para a justiça social: A revisão do Plano Diretor de João Pessoa e suas implicações nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)**. Monografia (Graduação) - Universidade Federal da Paraíba. Centro de Tecnologia. Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.216, de 07 de outubro de 2021**. Estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114216.html. Acesso em: 16 de jan. de 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar na Reclamação n. 50.740/PB**. Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Brasília, DF, julgado em 29 nov. 2021.

CAVALCANTE ROCHA, Luiz Alberto Gurjão Sampaio de; FERREIRA, Milene Cardoso. **Políticas neoliberais e conflitos de moradia no entorno de áreas de preservação ambiental: um olhar crítico a partir do caso “Lago Verde” em Belém/PA**. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico – RBDU*, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 67-87, jan./jun. 2024.

COMISSÃO ESTADUAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NO CAMPO E NA CIDADE DA PARAÍBA. **Manifestação acerca da concessão e execução da medida liminar que resultou no despejo da Comunidade de Dubai I, no dia 23 de novembro de 2021, em João Pessoa (PB)**. João Pessoa: Governo do Estado da Paraíba, 2021.

PARAÍBA. Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV/PB). **Solicitação de suspensão de mandado de reintegração de posse (ID 43620442)**. In: PARAÍBA. Tribunal de Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande. Decisão proferida nos autos do Processo n. 0823613-92.2018.8.15.0001. Campina Grande, 25 maio 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Recomendação Nº 90 de 02/03/2021**. Brasília, CNJ, 2021. Disponível em: [https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3766#:~:text=Recomenda%20aos%20%C3%B3rg%C3%A3os%20do%20Poder,Coronav%20%C3%ADrus%20\(Covid%20D19\)](https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3766#:~:text=Recomenda%20aos%20%C3%B3rg%C3%A3os%20do%20Poder,Coronav%20%C3%ADrus%20(Covid%20D19)). Acesso em: 16 de jan. de 2025.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. **Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018**. Brasília: CNDH, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/outubro/resolucao-para-garantia-de-direitos-humanos-em-situacoes-de-conflitos-por-terra-e-aprovada-pelo-conselho-nacional-dos-direitos-humanos/copy_of_Resoluon10Resoluosobreconflitospossessoriosruraisurbanos.pdf. Acesso em: 14 de jan. 2025.

DIAS, Daniella Maria dos Santos Dias. **Democracia urbana – É possível coadunar desenvolvimento sustentável e práticas democráticas nos espaços urbanos no Brasil**. Curitiba: Juruá, 2010.

FERNANDES, Edésio. (2022). **Desafios da regularização fundiária urbana no contexto da Lei Federal nº 13.465/2017**. *Revista Brasileira de Direito Urbanístico | RBDU*. 9-24. 10.55663/RBDU.v08. i15-ART01.

HARVEY, David. **Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana**. Tradução de Jeferson Camargo. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2014.

JOÃO PESSOA. Lei Complementar Nº 164/2024, de 11 de janeiro de 2024. **Plano Diretor Participativo do Município de João Pessoa**. João Pessoa, PB: Legislação Municipal, 2024.

LEFEBVRE, Henri. **A produção do espaço**. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: *La production de l'espace*. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006

MARICATO, Ermínia Terezinha Menon. **Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência**. São Paulo: Hucitec, 1996.

MERLINSKY, María Gabriela. **Efectos de las causas estructurales en el largo plazo: la causa Riachuelo**. *Direito & Práxis*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 397-420, 2016.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. Promotoria de Justiça de João Pessoa - **Defesa da Cidadania e dos Direitos Fundamentais. Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 002.2025.008350: Comunidade Dubai.** João Pessoa, 26 fev. 2025.

REDE NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS HUMANOS. **Recomendação Conjunta nº 01/2020.** Os Conselhos de Direitos Humanos por meio da Rede nacional de Conselhos de Direitos Humanos recomendam medidas a respeito da pandemia Covid-19 para várias autoridades dos diversos poderes e à população em geral. Brasília: DF, 19 de março de 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/copy_of_RecomendaoConjuntan012020RedeNacionalCovid19.pdf . Acesso em: 14 de jan. 2025.

ROLNIK, Raquel Renée. **Guerra dos lugares:** a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

WIGLE, Jill. De áreas verdes a zonas grises: gobernanza del espacio y asentamientos irregulares en Xochimilco, Ciudad de México. In: AZUELA, Antonio (coord.). **La ciudad y sus reglas: sobre la huella del derecho en el orden urbano.** 1. ed. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 2016.